

DIPLOMAȚIA COMERCIALĂ CA INSTRUMENT ÎN POLITICA EXTERNĂ A STATULUI

*Petru ROȘCA, profesor universitar,
doctor habilitat în științe economice, ULIM
petrurosca08@gmail.com*

Abstract. În articol sunt studiate diferite aspect ale diplomației comerciale ca instrument eficient în promovarea politicii economice externe a statului atât la nivelul relațiilor și acordurilor bilateral, la nivelul inițiativelor de integrare, cât și la nivel multilateral cu organismele economice internaționale. Sunt formulate unele propuneri privind aplicarea eficientă a diverselor instrumente a diplomației comerciale în promovarea exportului și importului de bunuri și servicii în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: diplomație economic, diplomație comercială, comerț exterior, export, import, balanța comercială, liberașlism, protecționism, prețuri, tarife, eficiență etc.

COMMERCIAL DIPLOMACY AS AN INSTRUMENT IN THE FOREIGN POLICY OF THE STATE

*Petru ROȘCA, University Professor,
Habilitation Doctor in Economics, Free International University of Moldova
petrurosca08@gmail.com*

Abstract. In the article are studied different aspects of trade diplomacy as an effective tool in promoting the foreign economic policy of the state both at the level of bilateral relations and agreements, at the level of integration initiatives, and at multilateral level with international economic bodies. Some proposals on the efficient application of various instruments of commercial diplomacy in promoting the export and import of goods and services in the Republic of Moldova are formulated.

Key words: economic diplomacy, trade diplomacy, foreign trade, export, import, trade balance, liberașlism, protectionism, prices, tariffs, efficiency, etc.

Introducere

Actualitatea temei investigate este determinată de necesitatea determinării rolului pe care îl are diplomația comercială ca formă a diplomației economice în promovarea politicii comerciale externe a statului. Această problemă are o importanță deosebită în lumina perspectivelor de integrare a Republicii Moldova în economia

europăeană și mondială. Diplomația comercială ca și diplomația economică în țară este orientată spre clădirea unui potențial național economic puternic pentru a ridica bunăstarea națiunii și a asigura în continuare libertatea în caz de constrângere din partea altor state. Pentru îmbunătățirea bunăstării națiunii și pentru a dezvolta o economie durabilă, statul trebuie să obțină maximum profit din activitatea economică, având un avantaj mai mare de la tranzacțiile cu economiile externe [13, p. 128],

Conținutul de bază

Necesitatea reglementării comerțului exterior între state a dus la apariția diplomației comerciale. Astfel, diplomația comercială a statului rezolvă problemele asociate politicii comerciale externe a statelor și include noi instrumente, măsuri practice și metode de influență activă, cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor, marketingul, publicitatea, arta negocierii prin discutarea posibilității și condițiilor de acces al bunurilor și serviciilor pe piețele interne și externe ale statelor. Diplomația comercială este o activitate comună prioritară a instituțiilor statului cu implicarea structurilor comerciale și economice, precum și a misiunilor diplomatice și a tuturor celorlalte subiecte ale economiei mondiale, utilizând cunoștințe de științe economice, juridice moderne, precum și măsuri și mijloace economice (politica de comerț exterior, acordarea sau primirea de asistență, împrumuturi, tehnologii etc.), atât pe bază bilaterală, regională și multilaterală, cât și pentru promovarea dezvoltării economiei naționale și asigurarea intereselor comerciale externe, realizarea obiectivelor politice și economice în cadrul cursului economic extern general al statului. Aceasta este o activitate de constientizare a intereselor economice naționale pe piața mondială, al cărei scop este creșterea competitivității internaționale a statului [14].

Promovarea diplomației comerciale are lor în cadrul politicii comerciale contemporane conform următoarelor categorii: *tarifară, netarifară, promoțională și de stimulare a exportului*, în corespundere cu principiile stipulate în documentele organizațiilor cu vocație universal în domeniul comerțului internațional, cele mai importante printre care cant: *clauza națiunii celei mai favorizate, în diverse forme; clauza regimului național; nediscriminarea; avantajul reciproc; concesiile pe bază de nerez reciprocitate; protejarea în fața concurenței neloiale; încrederea dintre parteneri prin cunoașterea măsurilor promovate de aceștea* [3, p. 38].

După cum remarcă Zotova T.V. [15, c. 54], din punct de vedere istoric, diplomația a jucat un rol important în sfera relațiilor economice externe. Fără relații diplomatice, legăturile comerciale nu puteau fi nici stabilite, nici dezvoltate... De la mijlocul secolului al XVIII-lea, în timpul Epocii Iluminismului, în rândul intelectualilor francezi s-a răspândit convingerea că relațiile și afacerile comerciale și

beneficiile derivate de state, ar putea fi un mijloc eficient de a pune capăt conflictelor internaționale. De exemplu, Montesquieu a susținut că pacea este o consecință naturală a comerțului, deoarece două state angajate în afaceri comune sunt prea dependente unul de celălalt pentru a lupta.

E de menționat, că un rol deosebit în reglementarea relațiilor comerciale între state îndeplinesc organizațiile internaționale din cadrul ONU (fostul GATT, în timpul de față OMC, de asemenea, FMI, BIRD și alte organizații internaționale). Ca exemplu, Organizației Internaționale a Comerțului (OMC) are rolul de a supraveghea un număr mare de acorduri care definesc "regulile comerciale" dintre statele membre. OMC este succesoarea „*Acordului general asupra tarifelor și comerțului*“ și operează în direcția reducerii și abolirii barierelor comerțului internațional.

Ideea înființării Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) [6]. a apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, din inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Scopul urmărit a fost de a stabili reguli și principii privind relațiile comerciale internaționale care să asigure o anumită disciplină și un mediu favorabil privind desfășurarea acestora, prin reducerea treptată a tuturor barierelor tarifare și netarifare, precum și a altor restricții discriminatorii. În urma însărcinării Consiliului Economic și Social al ONU, o comisie formată din reprezentanți ai 23 state de membre ONU a inițiat un proces de elaborare a unei Carte privind viitoarea OMC, precum și o serie de negocieri cu privire la reducerea taxelor vamale și a altor restricții din cadrul comerțului internațional. Aceste demersuri de negociere s-au finalizat prin semnarea la data de 30 octombrie 1947 a **Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT)**, care a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 1948. GATT a fost un tratat multilateral interguvernamental prin care țările membre se obligă să respecte anumite principii și reguli în domeniul relațiilor comerciale: să reducă, să elimine sau să consolideze taxele vamale și să înlăture restricțiile cantitative sau de altă natură din calea schimburilor comerciale reciproce, trecând treptat la liberalizarea acestora.

Negocierile comerciale inițiate de GATT s-au desfășurat în cadrul unor conferințe, denumite și runde de tratative. Pe parcursul existenței sale, GATT a întreprins următoarele runde de tratative: Runda de la Geneva (aprilie-octombrie 1947), Runda de la Annecy (Franța, 1949), Runda de la Torquay (Anglia, 1950-1951), Runda de la Geneva (1955-1956), Runda Dillon (1960-1962), Runda Kenedy-Geneva (1964-1967), Runda Tokyo (1973-1979) și Runda Uruguay (1986-1994). În rezultatul discuțiilor la Runda Uruguay s-a luat decizia de a reorganiza *Acordul General a Prețurilor și tarifelor (GATT)* în **Organizația**

Mondială a Comerțului (OMC), intrând în vigoare de la 1 ianuarie 1995. Așa dar, OMC a fost creată pe baza GATT care a fost creată în 1947, care în decurs de 50 de ani, îndeplinind de facto funcțiile de organizație internațională, dar care totuși nu a fost o organizație internațională în sens juridic [4].

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este singurul organism internațional care se ocupa de normele ce dirijează comerțul între țări, având scopul principal *liberalizarea* comerțului internațional și *reglementarea* relațiilor comerciale între state. Nucleul său este constituit din Acordurile OMC, care au fost negociate și semnate de majoritatea țărilor ce au participat la comerțul mondial. Aceste documente stabilesc norme juridice fundamentale ale comerțului internațional. Sunt contracte care obligă guvernele să-și mențină politicile comerciale între limitele convenite. Chiar dacă sunt negociate și formate de guverne, obiectivul lor este de a ajuta producătorii de bunuri și servicii, exportatorii și importatorii să-și continue activitățile. Scopul principal al sistemului este de a ajuta la circulația fluxurilor comerciale cu maxima libertate posibilă, atâta timp cât nu se produc efecte secundare defavorabile. Un alt aspect important al muncii OMC este soluționarea divergențelor [6].

Normele OMC oferă o serie de stimulente pentru țările în curs de dezvoltare. În prezent, țările în curs de dezvoltare membre ale OMC au (în medie) un nivel relativ mai ridicat de protecție vamală și tarifară a piețelor lor decât țările dezvoltate. Cu toate acestea, în termeni absoluți, valoarea totală a sancțiunilor vamale și tarifare în țările dezvoltate este mult mai mare, ca urmare a faptului că accesul la piețele produselor de mare valoare din țările în curs de dezvoltare este serios limitat. OMC reglementează numai aspectele comerciale și economice. Încercările SUA și ale mai multor țări europene de a începe o discuție despre condițiile de muncă (ceea ce ar face posibilă luarea în considerare a protecției legislative insuficiente a lucrătorilor un avantaj competitiv) au fost respinse din cauza protestelor din țările în curs de dezvoltare, care au susținut că astfel de măsuri nu ar face decât să agraveze bunăstarea lucrătorilor din cauza reducerii numărului de locuri de muncă, a veniturilor mai mici și a nivelului de competitivitate.

În 2021, Organizația Mondială a Comerțului includea 159 de țări și 25 de țări au statut de observator, inclusiv 4 țări CSI - Belarus, Kazahstan, Azerbaidjan, Uzbekistan. Țările membre ale OMC își acordă între ele clauza națiunii celei mai favorizate — acesta fiind principiul nediscriminării în comerțul internațional. **Clauza națiunii celei mai favorizate** acordată de un stat altui stat înseamnă că primul stat acordă celui de al doilea același statut în relațiile comerciale ca și cel

mai favorabil statut dintre toate celelalte state cu care are relații comerciale. Acest principiu se aplică atât la importul mărfurilor, cât și la exportul lor.

Republica Moldova oficial a fost primită în OMC în iunie 2001. Procedura de aderare a trecut următoarele etape [8, p. 47-50]: 1) *Depunerea cererii din partea Guvernului* (în noiembrie 1993); 2) *Prezentarea Memorandumului referitor la regimul său de comerț* (septembrie 1996); 3) *Negocierele bilaterale* cu un grup de țări (au avut loc 8 negocieri, inclusiv cu Austria, Bulgaria, Brazilia, Canada, China, India, Japonia, Mexic, Polonia, Slovenia, SUA, Turcia, Uniunea Europeană); 4) *Negocierele multilaterale* (în deosebi privitor la susținerea directă de către state a producătorilor din agricultură, care au fost destul de complicate cu țările: Austria, SUA, și Uniunea Europeană); 5) *Modificarea cadrului legislativ în corespundere cu regulile internaționale* etc. 6) *Avantajele în urma aderației la OMC*. Aderarea Republicii Moldova la OMC a permis în primul rând, un acces mai larg, nescriminatoriu a mărfurilor din Moldova pe țările membre ale OMC. În al doilea rând, reprezintă un catalizator al reformelor economice în baza principiilor economiei de piață. Pentru Moldova în calitate de membru al OMC, ca avantaje sunt următoarele:

- Implementarea la timp a prevederilor din Contractele OMC le acordă țărilor-membre dreptul la expansiune comercială;
- Diversele restricții cu grad înalt de garanție creează un mediu comercial favorabil și sigur și inspiră o mai mare încredere în relațiile comerciale;
- Numai țările-membre posedă drepturile prevăzute în Acordurile OMC;
- Acordurile OMC au îmbunătățit esențial politica comerțului deschis și practicile partenerilor, ceea ce consolidează securitatea și stabilitatea în relațiile comerciale;
- Membrii OMC au acces la mecanismul de soluționare a diferendelor în vederea protecției intereselor și drepturilor lor comerciale;
- Statutul de membru asigură mecanismul de promovare a intereselor economice și comerciale ale țărilor-membre prin participarea efectivă la acordurile multilaterale din cadrul OMC etc.

Relațiile comerciale între state sunt reglementate prin anumite acorduri. De exemplu, din primii ani de independență între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii au fost încheiate așa acorduri [12, p. 343]:

- Acordul economic-comercial, semnat în iulie 1992, conținând pilonul principal al raporturilor bilaterale economice, prevede acordarea reciprocă a Clauzei Națiunii cele mai Favorabile (MFN);
- În 1995 Republica Moldova a fost inclusă în Programul Sistemului Generalizat de Preferințe (GSP), conform căruia țărilor în curs de dezvoltare li se înlesnește

accesul pe piața americană în vederea comercializării fără taxe vamale a unui larg sortiment de mărfuri;

➤ Două acorduri cu privire la protejarea reciprocă a investițiilor americane , creării cadrului juridic propice, constituirii și funcționării întreprinderilor mixte moldo-americeane.

Un alt exemplu, relațiile comerciale dintre țara noastră cu sattele UE sunt reglementate prin **Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova** [1], care include, de asemenea, un **Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător**, ceea ce reduce barierele în calea comerțului între UE și RM, contribuind astfel la creșterea economiei.

Promovarea politicii și diplomației comerciale în cadrul Uniunii Europene poate servi ca exemplu pentru orice țară. În UE nu este nevoie de a plăti taxe vamale. De asemenea, importurile din multe țări în curs de dezvoltare nu sunt supuse taxelor vamale sau sunt reduse. Acesta este modul în care UE încearcă să scape de sărăcie. Uniunea Europeană a obținut o poziție semnificativă în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În special, relațiile comerciale sunt menținute cu țările mediteraneene, Rusia, Statele Unite și China. Uniunea Europeană urmărește prin toate mijloacele să promoveze relațiile comerciale și interesele statelor membre ale UE. Statele membre pot, de asemenea, să încheie acorduri bilaterale cu alte țări, cu excepția cazului în care aceste acorduri intră în conflict cu legislația și tratatele Uniunii Europene.

Comerțul cu bunuri și servicii aduce o contribuție semnificativă la **intensificarea creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă**. Peste 30 de milioane de locuri de muncă din UE depind de exporturile în afara UE. Conform previziunilor, în viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, comerțul este un vector de creștere economică și o prioritate esențială pentru UE. Consiliul s-a angajat în favoarea unui **sistem comercial multilateral puternic, bazat pe norme**. UE are o politică comercială responsabilă, cu un nivel ridicat de transparență și o comunicare eficientă cu cetățenii cu privire la beneficiile și provocările comerțului și ale piețelor deschise. Politica comercială este o **competență exclusivă a UE**. Aceasta înseamnă că cea care legiferează în materie comercială și încheie acorduri comerciale internaționale este UE, și nu statele membre. În cazul în care acordul cuprinde aspecte de responsabilitate comună, Consiliul îl poate încheia numai după ratificarea sa de către toate statele membre. Prin faptul că acționează colectiv și vorbește cu **o singură voce pe scena internațională** și că nu urmează multiple strategii comerciale separate, UE ocupă o poziție puternică în ceea ce privește comerțul la nivel mondial. UE gestionează relațiile comerciale cu țări terțe prin

intermediul acordurilor comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune și a înlătura barierele din calea comerțului. UE dorește să se asigure că produsele importate sunt vândute la un **preț corect și echitabil** în UE, indiferent de unde provin. Reglementările comerciale sub formă de instrumente de apărare comercială sunt un mijloc de **protejare a producătorilor UE împotriva daunelor și de combatere a concurenței neloiale** din partea societăților străine, reprezentată de dumping și de subvenționare [8].

E de menționat, că **UE reprezintă principalul partener economic al Republicii Moldova** [9]. Mai bine de un deceniu cea mai mare parte a exporturilor moldovenești este orientată spre piața UE. Astfel, dinamica economică din UE a devenit un factor fundamental ce influențează evoluția exportului de mărfuri și servicii din Moldova. De asemenea, livrările de produse spre UE a constituit un stabilizator pentru exporturile moldovenești și a contribuit la neutralizarea șocurilor negative provenite de pe alte piețe. **Exportul de mărfuri spre această piață a fost, practic, în continuă expansiune.** Între 2000 și 2018, valoarea exporturilor a crescut de la 165,3 mil USD de la 1,86 mild USD. Din 2006 piața europeană reprezintă principala destinație pentru produsele din Republica Moldova. În perioada 2006-2014 ponderea Uniunii Europene (UE) în exportul de mărfuri a variat în jurul nivelului de 50%. După crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE, cota exportului spre UE este în creștere și s-a majorat de la 61,9% în 2015 la 68,8% în 2018.

Exportul spre CSI a fost afectat negativ de măsurile prohibitive impuse de Federația Rusă în 2006 și 2013 (interdicțiile pentru exportul de vinuri), și, apoi, în 2014 (introducerea tarifelor vamale și interzicerea exportului fructelor și produselor din carne), precum și de recesiunea economică din Ucraina (dintre anii 2013-2015) și Belarus (în 2015 și 2016). După embargoul din 2006 livrările pe piața CSI s-au relansat și în 2012 au atins nivelul maxim de 928,1 mil USD. Însă, din 2013, asistăm, la o reducere continuă a exportului spre această regiune (în 2018 furnizările de mărfuri constituiau doar 44,8% din valoarea anului 2012). În general, exporturile spre alte țări, au o tendință ascendentă. Totuși, în 2015 s-a atestat o descreștere foarte mare, după care livrările de bunuri spre alte state au revenit la tendința de creștere. În rezultatul acestor evoluții ponderea exporturilor spre CSI s-a diminuat constant, iar cota livrărilor spre alte țări s-a majorat. Astfel, în 2018 din totalul exportului de bunuri, livrările spre CSI au reprezentat 15,4%, iar cota altor țări a fost de 15,8% .

Cererea din partea UE a reprezentat un stabilizator pentru exportul moldovenesc, în contextul șocurilor negative din alte surse. În linii mari,

contribuția UE la creșterea exportului a fost pozitivă. O abatere de la această tendință îl reprezintă anul 2009, când cererea din partea UE a contribuit negativ la majorarea exportului. Totuși, în 2009, pe fonul crizei economice, toate piețele au contribuit negativ la dinamica exportului. De asemenea, stagnarea economică din UE din 2012 și 2013 a cauzat o influență minoră asupra creșterii exportului. În alți ani impactul negativ al șocurilor de pe alte piețe a fost surclasat de contribuția pozitivă a UE. În acest sens trebuie de menționat anii 2006, 2013 și 2014, când în contextul măsurilor restrictive impuse de Federația Rusă exportul moldovenesc a crescut datorită exporturilor pe piața UE.

În concluzie, succesul tranziției economiei moldovenești spre un model de creștere bazat pe exporturi depinde, în mod esențial, de nivelul de integrare pe piața UE. Peste jumătate din performanța exporturilor depinde de dinamica economică din UE, care, la rândul său, generează un șir de efecte indirecte: stimularea investițiilor, majorarea salariilor, creșterea ocupării. Această constatare reiterează importanța strategică a implementării plenare a prevederilor Acordului de Asociere cu UE, în vederea valorificării oportunităților Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE.

În opinia autorului, realizarea obiectivelor principale ale Strategiei de atragere și promovare a investițiilor străine directe trebuie să includă un program larg de îmbunătățire a imaginii Republicii Moldova atât din punct de vedere al amplasării ei teritoriale, ca centru de legătură dintre spațiul de est și cel occidental, cât și din punct de vedere al potențialului natural, uman și tehnic, favorabil pentru atragerea investițiilor străine directe. Totodată trebuie de preferat ca pătrunderea de investiții străine directe în economie să fie completată de investițiile autohtone, afiș pentru crearea unui climat de afaceri echilibrat și competitiv, dar mai ales din motive ce țin de securitatea națională.

Pe parcursul ultimilor ani este în continuă creștere nu numai numărul întreprinderilor cu investiții străine, ci și indicatorii ce caracterizează activitatea lor economică, sporește volumul de mărfuri și servicii realizate pe piața internă de către întreprinderile cu capital străin. De exemplu, comerțul cu amanuntul în anul 2020, cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerț, cu amănuntul (în prețuri comparabile) s-a majorat cu 4,6 la suta, acest ritm fiind în descreștere cu 8,6 puncte procentuale față de cel din anul 2019. Totodată, cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piață prestate întreprinderilor a înregistrat în aceeași perioadă o micșorare în termeni anuali de 15,5 la suta (prețuri curente), cu 23,7 puncte procentuale inferioara celei din anul 2019. Cea mai mare pondere în volumul total de vânzări în rețeaua organizată de comerț o dețin întreprinderile din sectorul privat (67,1%) [10]. E de menționat

faptul că comerțul intern în republică ca și dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei se bazează pe import.

Totodată, în domeniul comerțului exterior al țării se observă o situație îngrijorătoare. În decursul ultimilor ani volumul importurilor depășește de câteva ori volumul exporturilor de mărfuri și servicii. Datele din tabelul 1 caracterizează evoluția comerțului exterior al Republicii Moldova în ultimile decenii.

Tabelul 1. Comerțul exterior al Republicii Moldova în perioada anilor 2000-2020

An	Export				Import			
	mii \$	%%			mii \$	%%		
		UE	CSI	Celelalte țări		UE	CSI	Celelalte țări
2000	▲471.466	35,1	58,6	6,4	▲776.416	53,2	33,5	13,3
2001	▲565.495	32,3	60,9	6,8	▲892.228	48,4	38,1	13,5
2002	▲643.792	35,9	54,4	9,6	▲1.038.000	45,1	39,4	15,5
2003	▲789.934	38,9	53,6	7,5	▲1.402.347	45,2	42,3	12,5
2004	▲985.174	40,7	50,1	8,3	▲1.768.534	43,8	43,2	13,0
2005	▲1.090.918	40,6	50,5	8,9	▲2.292.292	45,3	39,5	15,2
2006	▼1.050.362	51,1	40,3	8,6	▲2.693.184	45,2	37,9	16,9
2007	▲1.340.050	50,7	41,0	8,4	▲3.689.524	45,6	36,2	18,3
2008	▲1.591.113	51,5	39,2	9,3	▲4.898.762	43,0	35,5	21,6
2009	▼1.282.981	52,0	38,2	9,8	▼3.278.270	43,4	34,8	21,8
2010	▲1.541.487	47,3	40,5	12,2	▲3.855.289	44,2	32,6	23,2
2011	▲2.216.815	48,9	41,5	9,7	▲5.191.271	43,5	33,0	23,5
2012	▼2.161.880	46,9	42,9	10,2	▲5.212.928	44,5	31,2	24,4
2013	▲2.428.303	46,8	38,0	15,2	▲5.492.393	45,0	30,4	24,5
2014	▼2.339.530	53,3	31,4	15,3	▲5.316.959	48,3	27,3	24,5
2015	▼1.966.837	61,9	25,0	13,1	▲3.986.820	49,0	25,5	25,5
2016	▲2.045.340	65,1	20,3	14,6	▲4.020.356	49,1	25,6	25,4
2017	▲2.425.118	65,9	19,1	15,1	▲4.831.412	49,5	25,0	26,0
2018	▲2.706.902	68,8	15,4	15,9	▲5.764.279	49,5	25,1	25,4
2019	▼1.830.548	65,9	15,7	18,4	▲5.842.484	49,6	24,3	26,1
2020	▼1.636.510	67,0	15,0	18,0	▼5.418.764	45,3	24,1	30,6

Sursa: Elaborată în baza datelor Biroului Național de Statistică; anul 2020 conform rapoartelor BNM și Expert-Grup [2; 10].

După cum se vede, exportul din Republica Moldova în țările UE a crescut de la 35,05% în anul 2000, până la circa 69% în anul 2018 (înainte de pandemia

COVID-19), iar exportul în CSI în această perioadă s-a redus respectiv de la 58,56% până la 15,37%. Anul 2020 a fost marcat de suprapunerea a două crize majore (pandemia Covid-19 și seceta), cauzând cea mai severă recesiune din ultimii 20 de ani. Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru 2020 s-a redus cu circa 6,5%, cauzată de impactul pandemiei și reducerea producției agricole pe fundalul secetei [10].

În contextul restricțiilor economice și sociale aferente pandemiei COVID-19, pe parcursul anului 2020 s-a atestat o contractare pronunțată a comerțului internațional. Astfel, ca rezultat al restricțiilor impuse la nivel regional, dar și local, atât exporturile, cât și importurile de marfuri ale RM s-au contractat semnificativ comparativ cu anul 2019. Rata anuală a exporturilor de mărfuri în anul 2020 s-a diminuat până la nivelul de -10,6 la sută, fiind cu 13,3 puncte procentuale inferioară celei din anul 2019. Dinamica descendentă a nivelului ratei anuale a exporturilor a fost determinată de evoluția exporturilor către toate categoriile de țări.

UE este principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere în anul 2020 de 67% din totalul exporturilor. În pofida tuturor provocărilor, exporturile spre UE au avut o dinamică pozitivă, reușind să compenseze căderile înregistrate pe alte piețe (figura 1).

Figura 1. Ponderea exporturilor din Republica Moldova în UE, CSI și alte țări [2; 10].

Mai mult de jumătate dintre produsele agroalimentare și aproape 80% dintre produsele non-agricole au drept destinație piața UE. Rata anuală a importurilor în anul 2020 a consemnat un nivel de -7,3 la sută sau cu 8,7 puncte procentuale inferior celui din anul 2019. Diminuarea ratei anuale a importurilor în anul 2020 a fost susținută de evoluția importurilor din țările UE și CSI. În anul 2020, ponderea

importurilor din UE a constituit circa 45,3 la suta, iar celor din țările CSI și celor clasificate ca „Restul lumii” le-au revenit câte 24,1 și 30,6 la sută, respectiv.

În domeniul exportului principalele țări de destinație a mărfurilor moldovenești sunt: România, Italia, Germania, Federația Rusă, Turcia, Polonia, Belarus, Ucraina, Regatul Unit al Mării Britanii, Bulgaria și Franța. În domeniul importurilor principalele țări de origine a mărfurilor se numără: România, Federația Rusă, China, Ucraina, Italia, Turcia, Franța, Polonia, Federația Rusă și Ungaria.

Din analiza comerțului exterior pe grupe de mărfuri exportate și importate în republică se observă o creștere semnificativă a exporturilor pe așa grupuri de mărfuri cum ar fi a produselor vegetale, mașini și aparate, echipamente electrice, grupa metalelor comune și articolelor din acestea, produselor minerale, a grăsimilor și uleiurilor animale sau vegetale, a articolelor din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din materiale similare etc. Ponderi relative semnificative ale exporturilor s-au înregistrat pe așa grupe de mărfuri ca: încălțăminte, pălării, umbrele și articole din acestea; piei brute, piei tăbăcite, blănuri, produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, instrumente și aparate optice, fotografice, de măsură, control, precizie, pastă de lemn, hârtie, carton și articole din acestea.

Majorarea volumului de mărfuri importate este susținută, preponderent, de necesitățile de dezvoltare a sectorului real al economiei, sporirea consumului agenților economici și populației, precum și de creșterea prețurilor la resursele energetice importate, care au determinat creșterea volumului importului de combustibili minerali, petrol și produse rezultate din distilarea acestora. Au crescut semnificativ importurile de mașini și aparate, echipamente electrice, mijloace și materiale de transport, produse chimice, produse vegetale etc. Un important grad de influență la creșterea importurilor l-a avut și volumul importurilor de vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora.

E de menționat că în urma ritmului de creștere superior al importului față de cel al exportului, balanța comercială a republicii în decursul întregii perioade de tranziție a fost negativă, atât în țările din CSI, cât și în țările UE și alte țări. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturile autohtone este la un nivel foarte jos. De exemplu, în 2018 în țările CSI el a constituit – 28,7%, în țările UE – 65,3% și în alte țări – 29,3%.

Creșterea esențială a volumului exporturilor rămâne una din problemele-cheie ale ramurilor de bază a economiei naționale. Principalul criteriu ce urmează a fi atins de Republica Moldova, pe termen scurt, este creșterea mai rapidă a exportului decât a PIB. Spre atingerea acestui obiectiv trebuie concentrată atenția organelor de decizie a țării, ministerelor, organizațiilor interesate, a businessului

mic și mijlociu, promovând o politică comercială activă, folosând eficient în acest scop tot instrumentarul diplomației comerciale.

Concluzie. Pentru dezvoltarea exporturilor de mărfuri și servicii în Republica Moldova este necesar a întreprinde un complex de măsuri organizatorice, financiar-economice și de restructurare a economiei în corespundere cu cerințele pieței, de diversificare a operațiunilor de export-import pe diverse grupe de mărfuri și servicii, realizând obiectivele de bază prevăzute în Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor [11, p.27]:

- dezvoltarea și extinderea regimurilor comerciale preferențiale cu țările occidentale - prioritare la export;
- extinderea comerțului cu mărfuri și servicii cu țările-membre ale UE, ale Europei Centrale și de Sud- Est;
- menținerea piețelor tradiționale în țările CSI și diversificarea exportului de mărfuri și servicii pe aceste piețe prin crearea unor rețele de distribuție eficiente;
- consolidarea bazei juridice și tehnico-materiale în domeniile standardizării și certificării mărfurilor orientate la export prin ajustarea la cerințele și normele europene;
- dezvoltarea infrastructurii sectorului de servicii;
- favorizarea apariției unor noi tipuri de servicii destinate pentru export;
- asigurarea competiției în domeniul prestării serviciilor;
- continuarea acțiunilor promoționale a imaginii țării în străinătate, precum și a produselor și serviciilor autohtone orientate spre export etc.

Pe lângă acestea, o deosebită importanță are *stimularea financiară a exporturilor mărfurilor și serviciilor, perfecționarea politicilor în ceea ce privește facilitarea accesului la credite și instrumente financiare noi prin conlucrarea cu instituțiile financiare internaționale; dezvoltarea factoringului la export. De asemenea, acordarea unor stimulente suplimentare pentru investitori, reformând cardinal sistemul existent de subvenționare a sectoarelor economiei naționale, elaborarea unui mecanism eficient, având la bază criteriile de performanță a întreprinderilor (de exemplu, rentabilitate, eficiență, competitivitate, potențial la export a producției fabricate și serviciilor prestate, utilizarea tehnologiilor noi și inovațiilor, posibilitatea de substituire a importurilor, efectuarea investițiilor în tehnologiile noi și inovații, transfer de know-how etc.).*

Experiența multor țări ne dovedește, că promovarea unei diplomații comerciale active, eficiente ca formă a politicii comerciale externe a statului la nivel bilateral, regional și multilateral, de asemenea, asigurarea unui mediu favorabil pentru actorii naționali prin instituirea unor regimuri comerciale raționale în relațiile cu diferite grupări de țări, blocuri, state individuale și corporații,

contribuie la dezvoltarea economiei naționale și creșterea competitivității ei pe plan internațional.

Bibliografie:

1. Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. https://ro.wikipedia.org/wiki/Acordul_de_Asociere_Republica_Moldova%E2%80%93Uniunea_European%C4%83
2. Anuarele statistice ale Republicii Moldova din ultimii ani.
3. *Eficientizarea comerțului exterior al Republicii Moldova*. Monografie /Ilian Galben, red. resp. Petru Roșca. Ch.: ULIM, (Tipogr. „Prim-Caro”), 2012. -320 p.
4. GATT și OMC. https://www.eumed.net/ecorom/XVI.%20Organisme%20economice%20internationale/7%20gatt_si_omc.htm
5. Gribincea A. Diplomația economică ca instrument de realizare a intereselor naționale. În revista *Administrarea Publică*, nr. 4, 2014, p.94-103.
6. Organizația mondială a Comerțului. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.consiliulconcurentei.ro%2Fuploads%2Fdocs%2Factivitate-internationala%2Falte-relatii%2FOMC_2.pdf&clen=262063
7. Politica comercială a UE. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/trade-policy/>
8. Roșca P. Relații economice internaționale. Chișinău: ULIOM, 2005. – 280 p.
9. Raportul Expert-Grup. Rolul Uniunii Europene în stimularea exportului din Republica Moldova. <https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1755-rolul-uniunii-europene-in-stimularea-exportului-din-republica-moldova-estimari-empirice&category=194>
10. Raportul Expert-Grup de stare a economiei Republicii Moldova în 2020. https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Ziua_Europei_Infografic_compressed.pdf
11. Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 511 din 25.04.2016. Publicată la 29.04.2016 în Monitorul Oficial nr. 114-122, art.: 565.

12. Țâu N. Diplomația în culise. Editura Enciclopedică, București. 2002. – 388 p.
13. Țâu N. Strategii promoționale ale relațiilor economice internaționale. Ch.: ULIM, 2009. - 316 p.
14. Шкутько О.Н. Торговая дипломатия как форма внешнеторговой политики государства.
<https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%BA%D1%83%...>
15. Зотова Т.В. Экономическая дипломатия. В: МЭО и ВЭО. №6, июнь 2006. с. 54-62.